

ОЦЕНКА КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ АКТИВНОСТИ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА

Хаджиматова И.Х.

Каримов М.Ш.

**Ташкентский Государственный Медицинский Университет,
Ташкент, Узбекистан**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20759862>

Введение: Ревматоидный артрит (РА) является хроническим аутоиммунным заболеванием, характеризующимся прогрессирующим воспалением синовиальной оболочки, развитием деструкции суставов и системными проявлениями. Активность заболевания определяет скорость прогрессирования патологического процесса, риск развития осложнений и эффективность проводимой терапии. В связи с этим изучение клинических и лабораторных показателей в зависимости от степени активности РА представляет значительный научный и практический интерес.

Несмотря на наличие данных о высокой распространённости метаболических нарушений у пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями, взаимосвязь ревматизма и МС остаётся недостаточно изученной. Это определяет актуальность настоящего исследования.

Цель: изучить особенности клинико-лабораторных показателей у пациентов с ревматоидным артритом в зависимости от степени активности заболевания.

Материалы и методы. В исследование были включены пациенты с достоверным диагнозом РА, находившиеся на стационарном лечении в ревматологическом отделении. Активность заболевания определялась по индексу DAS28. Всем больным проводились клиническое обследование, оценка суставного синдрома, определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ), С-реактивного белка (СРБ), ревматоидного фактора (РФ), антител к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП), а также биохимических показателей крови.

Результаты. Установлено, что с увеличением активности РА наблюдается достоверное повышение воспалительных маркеров. У пациентов с высокой активностью заболевания отмечались наиболее высокие значения СОЭ и СРБ, увеличение количества болезненных и припухших суставов, а также более выраженные функциональные нарушения. Высокая активность РА сопровождалась увеличением титров аутоантител и более частым развитием внесуставных проявлений. Выявлена положительная корреляционная связь между показателями DAS28 и уровнями лабораторных маркеров воспаления.

Заключение. Проведенное исследование продемонстрировало, что степень активности ревматоидного артрита оказывает существенное влияние на выраженность клинических проявлений заболевания и лабораторных показателей воспаления. Установлено, что по мере увеличения активности РА наблюдается нарастание суставного синдрома, характеризующееся увеличением количества болезненных и припухших суставов, удлинением продолжительности утренней скованности и ухудшением функционального состояния пациентов. Одновременно отмечается достоверное повышение показателей системного воспаления, включая скорость

оседания эритроцитов и уровень С-реактивного белка, что свидетельствует об усилении иммуновоспалительных процессов.

Полученные результаты подтверждают наличие тесной взаимосвязи между индексом DAS28 и основными клинико-лабораторными параметрами, используемыми для оценки течения ревматоидного артрита. У пациентов с высокой активностью заболевания чаще выявлялись серопозитивные варианты РА, характеризующиеся более агрессивным течением и высоким риском прогрессирования структурных изменений суставов.

Комплексная оценка клинических симптомов и лабораторных маркеров воспаления позволяет объективно определять степень активности заболевания, своевременно выявлять пациентов с неблагоприятным течением РА и оптимизировать лечебную тактику. Регулярный мониторинг показателей активности имеет важное значение для контроля эффективности проводимой терапии, предупреждения развития необратимых суставных повреждений и снижения риска ранней инвалидизации больных.

Таким образом, использование интегральных индексов активности в сочетании с клиническими и лабораторными показателями является необходимым условием эффективного ведения пациентов с ревматоидным артритом и способствует повышению качества оказываемой специализированной ревматологической помощи.

Ключевые слова: ревматоидный артрит, активность заболевания, DAS28, С-реактивный белок, скорость оседания эритроцитов, ревматоидный фактор.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Aletaha D., Neogi T., Silman A.J., et al. 2010 Rheumatoid arthritis classification criteria: an American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism collaborative initiative // *Annals of the Rheumatic Diseases*. – 2010. – Vol. 69, № 9. – P. 1580–1588.
2. Smolen J.S., Aletaha D., Bijlsma J.W.J., et al. Treating rheumatoid arthritis to target: recommendations of an international task force // *Annals of the Rheumatic Diseases*. – 2010. – Vol. 69, № 4. – P. 631–637.
3. Smolen J.S., Landewé R., Breedveld F.C., et al. EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis with synthetic and biological disease-modifying antirheumatic drugs // *Annals of the Rheumatic Diseases*. – 2010. – Vol. 69, № 6. – P. 964–975.
4. Smolen J.S., Landewé R., Breedveld F.C., et al. EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis: 2013 update // *Annals of the Rheumatic Diseases*. – 2014. – Vol. 73, № 3. – P. 492–509.
5. Anderson J., Caplan L., Yazdany J., et al. Rheumatoid arthritis disease activity measures: American College of Rheumatology recommendations for use in clinical practice // *Arthritis Care & Research*. – 2012. – Vol. 64, № 5. – P. 640–647.
6. Балабанова Р.М. Современные рекомендации по лечению ревматоидного артрита // *Consilium Medicum*. – 2014. – Т. 16, № 2. – С. 45–52.
7. Насонов Е.Л. Ревматоидный артрит: современные проблемы диагностики и

лечения. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 352 с.

8. Насонов Е.Л., Каратеев Д.Е., Лиля А.М. Ревматология: российские клинические рекомендации. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. – 608 с.

9. Firestein G.S., Budd R.C., Gabriel S.E., McInnes I.B., O'Dell J.R. Kelley and Firestein's Textbook of Rheumatology. – 11th ed. – Philadelphia: Elsevier, 2021. – 2300 p.

10. McInnes I.B., Schett G. The Pathogenesis of Rheumatoid Arthritis // New England Journal of Medicine. – 2011. – Vol. 365. – P. 2205–2219.

11. Aletaha D., Smolen J.S. Diagnosis and Management of Rheumatoid Arthritis: A Review // JAMA. – 2018. – Vol. 320, № 13. – P. 1360–1372.

12. Smolen J.S., Aletaha D., McInnes I.B. Rheumatoid arthritis // Lancet. – 2016. – Vol. 388. – P. 2023–2038.

